

Tiempo y mito en *Mensaje*

[Time and Myth in Message]

Palabras clave

Fernando Pessoa, Mensaje, mito, temporalidad, literatura portuguesa.

El artículo propone una relectura de *Mensaje* (1934) de Fernando Pessoa a partir de la tensión que se plantea en el libro entre la temporalidad cristiana y la temporalidad mítica. Se argumenta que el mito del Quinto Imperio organiza su sentido como elaboración discursiva que interrumpe la caducidad del relato histórico para proyectar un nuevo horizonte de futuro. Desde esta perspectiva, se examina la relación de la obra con algunas tradiciones míticas portuguesas para concluir que, si estas se fundamentan en la esperanza de una salvación mesiánica, el porvenir mítico que plantea la voz poética en *Mensaje* insiste en la transformación interior como principio trascendental de reinención colectiva.

Keywords

Fernando Pessoa, Message, myth, temporality, Portuguese literature.

The article proposes a rereading of *Message* (1934) of Fernando Pessoa thorough tension of Christian temporality and mythical temporality. The article argues the Fifth Empire like a discursive make up that interrupts the caducity of certain historic narration by project a new future horizon. From this view, it examines the relation between the book and some Portuguese mythical traditions to conclude that, if these are founded in a hope of a messianic salvation, the mythical future that the poetical voice proposes in *Message* insists in the inner transformation as a transcendental principle of collective reinvention.

Mensagem (1934) es una obra que llama la atención a propósito de la compleja visión que se plantea, en sus tres partes constitutivas, “Blasón”, “Mar portugués” y “El Encubierto”, sobre la historia y el destino de Portugal. Su vasta recepción crítica obliga a reconocer, al menos, tres grandes corrientes interpretativas; la esotérica, la política y la filosófica. Autores como Eduardo Lourenço y António Cirugião han destacado el componente místico y metafísico del poemario, mientras que lecturas de corte político han analizado su relación con el contexto del Estado Novo. Por su parte, Onésimo Teotónio Almeida ha ofrecido una perspectiva que interrelaciona sus dimensiones esotérica y política a través de la noción soreliana del mito como motor de regeneración social. Sin embargo, es relevante reconsiderar el significado de *Mensagem* más allá de las anteriores aproximaciones porque, si bien estas han sido esclarecedoras y exhaustivas, no han advertido en el componente temporal del libro, que resulta fundamental para comprender su sentido.

Este elemento ha estructurado mi análisis en *La temporalidad mítica en Mensaje de Fernando Pessoa*, trabajo del cual presento a continuación algunas conclusiones para avanzar, hacia el final, hacia una mirada nueva sobre el libro que enriquezca su discusión y amplíe sus alternativas explicativas. Para comprender dicha propuesta, es indispensable hacer una distinción fundamental entre el concepto de “Tiempo” —como fenómeno del devenir en sí— de la “temporalidad”, que consiste en la aprehensión del devenir que todo humano realiza mediante un sistema cognitivo y un contexto cultural particular. Y es que justamente Fernando Pessoa, en *Mensagem*, conceptualiza de una manera muy particular ciertos sucesos, figuras y referentes de la historia portuguesa, pues, aunque sus elementos constitutivos se ordenan aparentemente de manera lineal, la perspectiva del porvenir que se presenta en el libro está principalmente fundamentada en lo mitológico, que implica lógicas alternativas a la linealidad. Identificar la “temporalidad” en *Mensagem* concede una de sus claves de comprensión porque logra desentrañar desde una luz nueva y coherente el sentido del “Quinto Imperio” y de la figura enigmática del “Encubierto”, en la última parte del libro.

Lo anterior también implica que en un mismo texto pueden coexistir distintas nociones de temporalidad. En este trabajo se argumentará que en *Mensagem* se pueden identificar, al menos, dos temporalidades coexistentes: la cronológica (lineal) y la mítica (no lineal). Además, se verá cómo cierta elaboración discursiva de la voz poética tiene como fin impulsar una profunda renovación de la conciencia humana que va más allá de las contingencias históricas y de la

necesidad de una reafirmación nacional. Primero se expondrá, de manera sintética, un panorama histórico que permita identificar los referentes culturales que atraviesan el significado del libro. Luego, se expondrán brevemente algunas corrientes de interpretación del libro, a la vez que se describirá la metodología que se empleó para la presente lectura. Después se expondrán los resultados de esta hipótesis, relacionados con la construcción de la temporalidad mítica del Quinto Imperio en la obra, para luego concluir con la discusión de sus implicaciones.

El sebastianismo puede entenderse como una resistencia colectiva a aceptar la crisis política y social que desató la contundente derrota de la batalla que sufrieron los portugueses en Alcazarquivir. A dicha batalla, ocurrida en 1578, concurrieron selectos aristócratas y nobles portugueses, así como capitanes y oficiales, bajo el mando del rey Sebastián I de Portugal, también llamado “El Deseado”. Como nadie declaró ser testigo de la muerte del rey, los portugueses pronto se ampararon para la esperanza de que este se encontraba vivo esperando el momento oportuno de regresar al trono. Pero la derrota desencadena también cuestionamientos identitarios cuando Portugal es anexionado a la Unión Ibérica (1580-1640), subordinada al mando de los reyes españoles de la Casa de Austria. De este modo, la necesidad apremiante de que una figura excepcional que volviera a enaltecer el destino nacional se convierte en antesala de la identificación que se hizo del rey Don Sebastián I con la figura enigmática y ficcional de “El Encubierto”, aparecida décadas antes en unas coplas populares llamadas *Trovas de Bandarra*. Se trata, este último, de un libro de versos de tono profético, escritos por el zapatero Gonzalo Eanes de Bandarra, que fueron acogidos desde principios del siglo XVI por la sociedad portuguesa. En ella se habla de que, tras la desgracia histórica —atribuible a la batalla de Alcazarquivir— una edad de oro habría de surgir en Portugal.

La difusión de las *Trovas de Bandarra* hizo posible otra influencia decisiva en el imaginario colectivo de que una solución milagrosa externa habría de llegar: *História do futuro*, publicada en 1718. Esta obra, escrita por el jesuita Antonio Vieira (1608 – 1697), sintetiza la idea utópica de un “Quinto Imperio” mediante la descripción de las acciones que habrían de salvar al reino de Portugal, tanto política como económicamente. En ella se hace una lectura religiosa de los problemas del reino, aunque proyectada hacia las soluciones que habrán de venir en el futuro. Aunque las obras de Bandarra y Vieira son sustancialmente

diferentes, constituyen los antecedentes indiscutibles de *Mensagem*, que es la reelaboración paradigmática, ya en el siglo XX, de una constante que, al menos desde el siglo XII, se hace patente en la tradición histórico-literaria de Portugal: imaginar el futuro en términos religiosos, míticos y ficcionales.

Para este trabajo se ha realizado una lectura crítica¹ de los 44 poemas que conforman *Mensagem*. En dicha lectura fue clave la noción de temporalidad, que aparece por primera vez en el artículo *Tiempo y temporalidad desde la antropología y la física* (2014), propuesta por Gonzalo Iparraguirre y Sebastián Ardenghi. La noción es apremiante, nos dicen, para realizar estudios interdisciplinarios que no reduzcan el fenómeno (tiempo) a una sola interpretación (temporalidad). Interpretación mediante la cual se ha asumido el tiempo como una intuición *a priori* y que ha ocupado un lugar hegemónico por estar vinculada a procesos de datación e interpretación de carácter oficial llevados a cabo en Occidente hace 2.500 años. Entonces, esta desnaturalización de los modelos lineales de interpretación del desarrollo biológico y socio-cultural humano —heredados de la mecánica clásica— resulta indispensable para hablar ahora de las “nociones de tiempo” de un grupo cultural (252-253). En este orden de ideas, que la noción de temporalidad funja como una clave de lectura para *Mensagem* se explica por su pertinencia para desentrañar las relaciones de temporalidad que coexisten en el libro. No porque Pessoa concibiera dicho proyecto a partir de esta noción, sino porque el mito, que cumple un papel tan relevante en *Mensagem*, implica una suspensión de la lógica interpretativa lineal del tiempo por medio de la que podemos denominar “temporalidad mítica”.

El corpus de estudio secundario está compuesto por trabajos críticos que, en conjunto, conforman un panorama compuesto, principalmente, por dos perspectivas aparentemente excluyentes acerca del libro: la política y la esotérica, que Onésimo Teotonio Almeida procura relacionar, a modo de un rompecabezas, en 2014, cuando expone su visión racional- filosófica en *Pessoa, Portugal e o futuro* y presenta del libro. En primer lugar, las interpretaciones políticas que se han hecho del libro —esto es, que lo entienden como una apología al fascismo de corte salazarista— son cuestionables por varias razones. Una de ellas es que la ideología

¹ Este trabajo tiene como fuente primaria la edición bilingüe de *Mensagem*, a cargo de Nicolás Barbosa, ediciones Tragaluz 2018. La elección obedece a que esta traducción ha sido un referente para tres antologías poéticas de Fernando Pessoa: *Antología mínima - Poesía* (2022), *Pessoa múltiple. Antología* (2021) y *Fernando Pessoa – autopsicografía y otros treinta poemas* (2023).

política con la que Pessoa pudo haber escrito o no *Mensagem*, independientemente de si estaba del lado de uno u otro sector, no ofrece una razón para minimizar o engrandecer su valor como obra literaria. Si bien las convicciones políticas de Pessoa no son poco significativas, e incluso pudo haberse interesado por la política vivamente durante sus últimos años de vida —en que el polémico Estado Novo estaba en auge—, él consideraba que la defensa de la dictadura que se atribuía a *Mensagem*, por los años en que se publicó, demostraba que sus ideas se habían tomado de manera contraria a las que él había pretendido². Sin embargo, es imposible desligar una obra literaria de las contingencias históricas en que fue creada. *Mensagem*, incluso, se puede leer como una contestación de Pessoa a la crisis política de su época, sin que por esto su compleja configuración deba minimizarse hasta el punto de ser un pretexto para volcar determinada proclama ideológica.

Ahora bien, que Pessoa se lo haya etiquetado de escritor “prefascista” desde inicios de los años 70 hasta mediados de los 80 del siglo XX, o que haya habido pensadores que quisieron afiliar a Pessoa con Salazar, determinan una tentativa interpretativa del libro que empieza a ser cuestionada sobre todo desde 1974, cuando se empiezan a descubrir, paulatinamente, los poemas “antizalazaristas” que este dejó escritos, como refiere José Barreto en *Sobre el fascismo, la dictadura militar y Salazar* (12). Ya que en *La temporalidad mítica en Mensaje de Fernando Pessoa* se exponen otras razones (36-44) para desasirse de la onerosa catalogación exclusivamente ideológica que se ha hecho del libro, acá me gustaría citar una explicación sencilla de la controversia que desató en 1935 *Mensagem* —cuando ganó el premio de poesía Antonio de Quental ofertado precisamente por la Secretaría Nacional de Propaganda (SPN) del Estado Novo. José Augusto Seabra nos dice en *Mensagem Poemas esotéricos* que “A contradição e, aqui como em toda a sua obra, o cerne do misterio em que gostava de envolve-la o poeta, com a sua logica muito peculiar” (XXXII).

Ese misterio envolvente se explica mucho mejor, en segundo lugar, a partir de las interpretaciones esotéricas³ que se han hecho del libro. Estas posturas,

² Así lo afirma el periodista, historiador e intelectual fascista Costa Brochado en *A poeta da Mensagem – um depoimento de um contemporâneo*, cuando habla de las conversaciones recurrentes que tenía con Pessoa en el café Martinho da Arcada (459).

³ La palabra “esotérico” viene del antiguo griego “esoterós”, que significa volverse hacia el interior. De hecho, denominar a esta corriente como “esotérica” propende al señalamiento de aquellos significados en el libro que están ocultos a la vista.

desarrolladas también en el trabajo antes citado, muestran una tendencia a leer *Mensagem*, más allá de su carácter inmediatista y patriótico, como una indagación del sentido de la existencia. Se trata de libros como *El laberinto de la saudade* (2018) de Eduardo Lourenço, *Mensagem* de Caio Gagliardi (2007) o *Mensagem, Poemas esotéricos* de José Augusto Seabra (1996)⁴. En cada uno de ellos, a su manera, se ha profundizado en el carácter simbólico y metafísico de *Mensagem*, evidenciando que su apuesta al futuro depende más de la fraternidad del alma en tanto posibilidad latente que de un territorio por conquistar. Eduardo Lourenço y Caio Gagliardi han sostenido, por ejemplo, que el Quinto Imperio se presenta en el libro como una odisea espiritual que superará las contradicciones insolubles del mundo moderno, disolviendo lo particular, Portugal, en una conciencia universal (116: 21-22). Otro ejemplo es António Cirugião, que en *O "Olhar Esfíngico" da Mensagem de Fernando Pessoa* (1990) define el esoterismo del libro como una armonía entre elementos cristianos, paganos y esotéricos, mediante los cuales Pessoa habría actuado como apóstol para iniciar al pueblo portugués —según se puede inferir del libro, un pueblo amorfo y sin ideales— en una religión de carácter iniciático (40).

El mayor obstáculo de este tipo de interpretaciones ha sido que, en tanto intento sostenido de descifrar sus enigmas y símbolos, convierten la interpretación del libro en una transacción en que a cada elemento le corresponde un significado externo de la realidad que debemos identificar, como asegura Mario Montalbetti en *El más crudo invierno*. Su perspectiva invita a recorrer el sentido, la dirección a la que apunta el poemario, como un análisis que lo pone a prueba, ya no a partir de qué tanto se aproxima a la realidad, sino a partir de una indagación y discusión del lenguaje en que está creado (10). Lo anterior presenta tres ventajas respecto a *Mensagem*: 1) se evita convertir al poemario en una especie de adivinanza obsesiva en que se descifre el sentido último de cada imagen, 2) no se fetichiza el poemario como un cúmulo de significados inalcanzables y sacros, y 3) la aproximación al poemario como recorrido de su sentido discrepa del miedo a equivocarse, pues indagar la dirección en la que apunta no nos conduce a descifrar un significado último, sino a desentrañar ese lenguaje —en tanto modalidades enunciativas y recursos expresivos de la voz poética— hasta tal punto que se efectúe un rompimiento estructural en que el poema se “convierte en lo que es”, en términos

⁴ Se trata de una muestra representativa. Para conocer más sobre este grupo de trabajos se recomienda leer *La temporalidad mítica en Mensaje de Fernando Pessoa*.

de Montalbetti. Dicho desentrañamiento se hace indagando, rompiendo, estrujando, doblando el estado de su lenguaje de tal manera que uno pueda llegar, en palabras de W. C Williams:

(...) al núcleo duro de algo [en que] ya no hay significaciones sino algo-en-sí sin adornos simbólicos. Las significaciones siempre son periféricas, giran alrededor. Los poemas se construyen con esas órbitas periféricas, construyen símbolos, significaciones, evocaciones, incluso metáforas, pero solo los buenos poemas hacen que esas órbitas periféricas cedan al peso gravitacional del núcleo y se destruyan para revelar aquello que ya no simboliza nada. Ese colapso gravitacional es el sentido del poema. (Montalbetti 61)

Tal aproximación a *Mensaje* ha permitido develar las estrategias discursivas que propician el surgimiento del Quinto Imperio en la tercera parte del libro. Como se verá más adelante, este discurso opera en el libro de manera transversal y de tal manera que relaciona la amalgama de elementos históricos, religiosos, míticos e incluso histriónicos que alberga, pues es *Mensaje* es difícil reconocer cortes entre poesía, política y metafísica. Esto explica, en tercer lugar, el esfuerzo del profesor Onésimo Teotónio Almeida en comunicar, a modo de rompecabezas, las polémicas suscitadas entre aquellos que reclaman al libro como instrumento político y aquellos que exigen una lectura más profunda del mismo. Aunque su libro no conforme una corriente por sí misma, representa, a mi parecer, una de las perspectivas más coherentes y completas que se tienen del libro.

En *Reflexiones sobre la violencia* (1908), Georges Sorel resalta el papel movilizador de la violencia como instrumento para rescatar a la sociedad de la mediocridad y de la decadencia política. A la huelga general la denomina mito: una potencia regeneradora popular de un futuro que, aunque indeterminado en el tiempo, moviliza a las masas. Ahora bien, Almeida identifica el contacto que Pessoa habría tenido con estas ideas, propias del pensamiento político y social de comienzos del siglo XX, y deduce que *Mensaje* habría adoptado esta noción de mito (139). Aunque para ambos autores el mito debe tener raíces populares, utilizar un lenguaje críptico y hacer referencia a un futuro inminente (125), Pessoa habría reformulado el mito del sebastianismo con el fin de movilizar su realidad social, ya no como respuesta a una crisis socio política y de clases, sino a través de la transformación interior que pudiera surgir en cada individuo. La manera de lograrlo es imprimiendo en los lectores, por medio de los numerosos efectos

estéticos de *Mensaje*, la fuerza necesaria para que salgan del “pesimismo inactivo” en que se encuentran (Almeida 141-142)⁵.

Esta necesidad reivindicativa señala dos implicaciones del mito: una, que el sentido del libro no se comprende cabalmente si lo reducimos a un misticismo hermético, otra, que el mito no representa una visión nostálgica del pasado, sino que teje, paulatinamente, una visión prospectiva del presente. En *Mensaje*, la interpretación surrealista del mito constituye, podría afirmarse, una temporalidad no lineal en que la escritura poética (el poemario) se apropia de un sentido histórico inmóvil (la figura del rey Don Sebastián) para proyectarlo sobre un tiempo futuro que no entra en contacto con la realidad material presente, sino que la soslaya. En ese salto radica la posibilidad de transformación social que tiene como centro la obra poética, el “Mensaje” y su capacidad estética como elemento vitalizador. Pero a pesar de que Almeida ofrezca elementos que parecen suficientes para la superación de la dicotomía político-esotérica que ha sujetado el significado de *Mensaje*, también entiende el libro, aunque indirectamente, como una reacción ideológica. Y es que, si tenemos en cuenta las profundas repercusiones de lucha de clase y el papel de la violencia en la propuesta de George Sorel, no resulta tan errado pensar también que el sentido del mito en *Mensaje* sería posibilitar, en esa dirección, un alzamiento popular que haga inaplazable una realidad histórica nueva.

No basta, por lo tanto, con leer *Mensaje* en clave histórica, esotérica ni política. Para acceder a su sentido más pleno es indispensable reconocer la temporalidad mítica, o cuando menos, la dimensión del tiempo como una clave de lectura fundamental. Si bien el libro recorre la historia —las tres partes del libro, respectivamente, se refieren al pasado fundacional portugués, a sus expediciones marítimas y a su depresión sociopolítica entrado el siglo XX— su elemento central es el mito, que no sigue la sucesión lineal en que se presentan los hechos de la historia. En cambio, inaugura una temporalidad, en tanto interpretación contrahegemónica de la organización cultural del devenir, que cuestiona y resignifica materiales históricos portugueses de tal manera que la historia deja de ser una sucesión lineal para convertirse en una continuidad mítica. La génesis de las religiones y la antropología cultural demuestran que muchas comunidades han

⁵ La explicación se entiende mejor si se tiene en cuenta que las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas, en Portugal, por una profunda crisis de los sistemas de poder que se sucedieron antes de la instauración de la dictadura del Estado Novo, en 1926.

concebido el tiempo como un ciclo, como repetición o como mito. La particularidad de la temporalidad mítica en *Mensaje* reside en que esta reformula en términos míticos la identidad, la historia y el devenir de Portugal. Parte del poema “Ulises” dice:

Mito es la nada que es todo.
 El sol mismo que abre el cielo
 es mito brillante y mudo;
 es de Dios el cuerpo muerto,
 vivo y desnudo. (Pessoa 47)

Ulises, como fundador mítico de Lisboa, deja de pertenecer a un pasado lejano para inscribirse en la continuidad mítica en la que Pessoa sitúa a Portugal. El mito, aunque sea “nada”, constituye “todo”, pues moviliza la realidad en tanto se proyecta a un destino. En tanto mentira necesaria, el mito alude aquí, de manera inaugural, a cierto fingimiento. Los versos también señalan a Dios como entidad mítica (del cristianismo) que corpóreamente no es más que un cadáver desnudo, pues representa la decadencia histórica que llevó a la corona portuguesa a la derrota y la frustración, sobre todo luego de la batalla de Alcazarquivir —el rey Don Sebastián sí fue encontrado luego de la batalla: desnudo, terriblemente herido y despojado de sus lujosas armaduras (Boxer 353), no obstante, en todo el libro hay un marcado antirromanismo por parte de la voz poética⁶. Además de la temporalidad histórica como concepción hegemónica del tiempo, que llamaremos (A), en *Mensaje* hay otra conceptualización de lo temporal (B) que se da a partir del mito, como decía arriba. Ahora bien, se puede identificar un claro contraste entre el “movimiento” de ambas temporalidades: la (A) es estática y presenta a los individuos más representativos de la corona portuguesa transitando, en su “camino estrecho”, hacia la salvación eterna de su alma, pues basa en la doctrina de la salvación o condenación eterna, mientras que la (B) vuelve sobre sí misma, una y otra vez, pues se expresa como convicción de que la realidad es susceptible de ser transformada en su transcurrir. Esto explica el cuestionamiento constante al que la voz poética somete a la ortodoxia cristiana en todo el libro, pues representan una fuerza determinista de la que no es posible salir. Mientras las gestas militares

⁶ El mismo Pessoa, en el apartado “Explicación de un libro”, de la edición de Tragaluz (2018), manifiesta que a un lector atento de *Mensaje* no le extrañaría su antirromanismo constante y naciente, aunque de modo negativo (167).

son anquilosadas y trágicas, pero ante todo lineales (horizontales) la fuerza motriz del mito lo muestra capaz de erguirse, instaurar una dimensión mística en la historia como antesala indispensable para la renovación nacional. En poemas como “Conde don Henrique”, por ejemplo, se lee “Padre, ayer caballero / hoy la vigilia es nuestra” (Pessoa 51). A lo largo de todo el libro, la voz poética articula esta noción particular del mito como una antítesis, más crítica y compleja del devenir, de la historia. En “El Quinto Imperio” leemos:

¡Triste aquel que vive en casa,
satisfecho con su hogar,
sin que un sueño o vuelo de ala,
haga más rubra la brasa (Pessoa 123)

El mito, en este sentido, es una temporalidad que se despliega a lo largo de todo el poemario. Para hacerlo, la voz poética se vale de procedimientos retóricos que le permiten resignificar el pasado a la vez que impregnar en el lector la fuerza dinámica del mito. La reapropiación que se hace de la historia es todo menos celebratoria en *Mensaje*, pues la voz poético/discursiva la presenta como una sucesión lineal incompleta y atravesada por lagunas (las partes del libro saltan del siglo XII, al XVI y luego al XX), de tal manera que le es posible desfigurarla, cuestionarla y subvertir los valores en que esta se fundamenta, principalmente los cristianos. Los procedimientos retóricos a los que me acabo de referir aparecen a lo largo del libro, por lo que otorgan cierto carácter discursivo, fingido o no, a la voz poética. Por ejemplo, en “Las Quinas”, esta parece desaparecer para dar lugar a algunas personalidades representativas de la corona portuguesa, que se expresan como presencias vivas buscando justificar su grandeza y su paso por el mundo. Leemos en “Don Eduardo rey de Portugal”:

Me hizo mi deber, cual Dios al mundo.
La regla de ser Rey almó mi ser,
en día y letra íntegro y profundo.
En mi tristeza, firme, así viví.
Cumplí frente al Destino mi deber.
¿Inútilmente? No, pues lo cumplí. (Pessoa 65)

Todas las figuras imperiales a las que me refiero tienen en común, además, la certeza de haber cumplido en vida, con mayor o menor satisfacción, aunque con presunto heroísmo, la voluntad incuestionable de Dios. Al mismo tiempo,

irónicamente, delatan pequeñez e inseguridad, pues su voluntad aparece sujeta siempre a la voluntad divina del Destino cristiano. La primera estrofa de “Don Juan I” se refiere al plano fáctico de la historia como el escenario en que se funden el hombre y su deber: “Son hombre y hora uno solo / cuando Dios hace e historia es hecha” (Pessoa 59). Dice “Don Fernando infante de Portugal”:

Su espada Dios me dio y una labor:
 librar su santa guerra.
 Me consagró en desgracia y en honor,
 mientras el viento pasa y enfriador
 cubre la fría tierra. (Pessoa 67)

La Tierra, como un escenario aciago y desestimado, es en donde los personajes de “Las Quinas” cumplen con su misión como cristianos, a tal punto que están despojados de su libre albedrío. Por eso, la distinción entre un destino que se construye con el peso de las acciones y uno que se debe obedecer es clave es *Mensaje*: allí reside la oposición del Quinto Imperio al Destino cristiano. En poemas como “Fernando de Magallanes” la voz poética alude a una cosmovisión que reconoce la fatalidad del cristianismo (al menos de los marinos portugueses del siglo XVI): “Los Titanes, hijos de la Tierra / que bailan la muerte del marinero” (67). Luego, en la última parte de “Las Quinas”, la voz discursiva se decanta hacia una oposición manifiesta al Dios cristiano, por cuanto, con desgracia y vileza, da prelación a Cristo como su Hijo: “Fue con desgracia y con vileza / que Dios a Cristo definió / lo opuso a la naturaleza / e Hijo lo ungió”, frente a lo cual se expresa inconformidad con la lógica impositiva del monoteísmo, que no es ya suficiente: “¡baste a quien baste lo que baste / lo bastante para bastar!” (43).

El desplazamiento entre las temporalidades por parte de la voz poética obedece a un procedimiento crítico que altera el sentido normativo de aquello que fue, es y será determinada por la autoridad divina. Esta oposición permite afirmar, también, que la temporalidad hegemónica cristiana (A) representa en el libro una idea del pasado, mientras que la temporalidad (B), la del mito, es pura construcción de sentido que se subsume y se superpone a la primera. El tratamiento de la voz poética a ciertas figuras y emblemas portugueses resulta estratégico en el libro; solo así se puede leer la historia de Portugal como una trama simbólica en que lo que ha ocurrido se proyecta hacia lo que está por cumplirse. Esta operación le permite, además, subvertir el peso de la decadencia histórica y

reorientar el sentido de la nación hacia un horizonte futuro, más allá de la derrota y la frustración.

En poemas como “Doña Teresa” se puede identificar este doble tratamiento a lo temporal, pues la voz poética no solo alude a las acciones pasadas de quien fuera Teresa de León, “Tu seno augusto amamantó (...)”, sino que le exige —pues la temporalidad mítica la hace presente— que contribuya a crear otra realidad (la del mito del Quinto Imperio) “Dé tu plegaria otro destino (...)”. La doble instrumentalización de los representantes de la corona portuguesa —por parte del Destino cristiano y de la instancia discursiva del libro— no ocurre, en cambio, con las figuras fundacionales; estas solamente describen aspectos determinantes para la realidad mítica. En esta línea se encuentra el poema dedicado a Viriato, presentado como “pastor de los montes”, cuya voz convoca a “un pueblo que no murió” (Pessoa 49). El énfasis del poema no recae en la circunstancia histórica precisa, recae en la permanencia del pueblo, en la vitalidad que subsiste a pesar de los imperios. Viriato deja de ser una figura del pasado para convertirse en símbolo arquetípico de la supervivencia de Portugal, una presencia viva en el presente mítico del poema.

Si bien hay un misticismo en el modo progresivo en que el mito del Quinto Imperio se configura, *Mensaje* es un poemario que tiene como centro principalmente al hombre. En su sentido más político —en el sentido amplio del término— los 44 poemas que componen el libro no son más que una respuesta a una profunda crisis de la época. Que Pessoa eligiera la poesía para formularla, sin embargo, nos permite conjeturar que es por medio de la poesía (no de otra cosa) que la realidad será intervenida/poetizada, es decir, sometida al influjo persuasivo de una instancia poética que insiste en reformularla en términos míticos, aunque su carácter resulte sin duda contrahegemónico al del pasado sacro que el libro toma de la historia. El carácter humano del libro, además, es perceptible en poemas como “Horizonte”, que resalta la tenacidad como un valor indispensable para alcanzar lejanías orientadas hacia concretar los sueños:

Oh, mar de un tiempo antecesor, tus miedos
 tenían coral y playas y arboledos.
 Ya despejadas noche y cerrazón,
 las tormentas pasadas y el misterio,
 florecía lo Lejano; el Sur sidéreo

relucía en las naos de iniciación.

Línea severa de remota costa:
ya más cerca la nao, se alza la cuesta;
bosques que lo Lejano no tenía.
Ahora en la tierra hay ruidos y colores;
en tierra firme brotan aves, flores,
donde una abstracta línea antes había.

El sueño es ver las formas invisibles
a distancia imprecisa y, con sensibles
vaivenes de esperanza y voluntad,
poblar el horizonte indiferente
de árboles, playa, flores, aves, fuentes:
los besos merecidos de la Verdad. (Pessoa 93, el énfasis es mío)

Tal propósito se efectúa en dos niveles, uno solamente sensible, en que con naos se pueda poblar el “horizonte indiferente”, es decir, el de la exploración marítima que arribó a lugares antes desconocidos —inaugurando la Era de los Descubrimientos— y el otro, una alusión a la búsqueda de lo Lejano, el Sur y la Verdad, nombres y conceptos propios que son clave para comprender el sentido del poema. Como tal, deben ser diferenciados de “un mar de un tiempo antecesor” en que sus miedos tenían “(...) coral y playas y arboledos”, pues ya pasada la noche y las tormentas pasadas, nos dice el poema, el sueño es ver las formas invisibles a distancia imprecisa. Es en ese sentido —dirección— que avanza *Mensaje*: poblando el horizonte “indiferente”, habría que decir, social, por medio de aquello que se presenta como Lejano, el mito, que a su vez se opone a la doctrina religiosa con que (por medio de una temporalidad hegemónica) el cristianismo ortodoxo portugués se impuso a otras culturas en el pasado. Acudir a las figuras prototípicas de la corona es estratégico para la voz poética porque estas le representan dos cosas: un marco crítico a partir del cual se pueda determinar lo que no ha de repetirse, a la vez que fijan ejemplos de voluntad y esperanza, aspectos pertinentes para caracterizar la realidad por surgir. Los versos subrayados resaltan lo anterior y dejan percibir una analogía entre la expedición marítima pretérita y la expedición a una nueva Verdad. Esta Verdad, la del Quinto Imperio, se traslapa, en la segunda y tercera estrofa, como algo que no tiene una coordenada

tradicional de tiempo: pasa de manera abrupta de un “Ahora” a un “el sueño es (...)”. De esta manera, el mito no se consume como experiencia histórica verificable, sino que permanece como verdad prometida que genera expectativa.

Si bien en las primeras partes del libro la presencia del mito se intuye intermitentemente, es en la tercera parte, “El Encubierto”, que la temporalidad mítica se perfila de una manera más sólida. En ese tomar forma, si bien hay una separación de ese pasado (A), también hay una contención del mismo, de modo que la temporalidad mítica funde a la histórica (sus divisiones de pasado, presente y futuro) para crear el mito definitivo portugués, el Quinto Imperio, que ya no consistirá en un retorno mesiánico al poder, como el sebastianismo, ni en una propuesta religiosa que habrá de salvar la nación, como el Quinto Imperio de Vieira, sino en una experiencia humana trascendental. En la quinta estrofa del poema “Noche” leemos:

(...) nos gustaría buscarlos, de esta vil
 prisión nuestra y servil:
 pues cada quien se busca, con distancia
 de sí; y, en fiebre de ansia,
 a Dios la mano alzamos. (Pessoa 141)

El anhelo, entonces, es salir de una prisión servil en que la búsqueda es siempre externa; en la primera estrofa del mismo poema se dice: “La nao de uno, perdida, había partido / al mar indefinido”. Buscarse cerca de sí implica, en cambio, perder el ansia que obliga a levantar la mano a Dios, en otras palabras, liberarse de una sujeción a la propia libertad. El “Imperio” en que esto ocurre no solo es diametralmente opuesto a la historia que se refleja en el libro, que, como e ha visto, es lineal/horizontal y representa una realidad caduca, sino que, impregnado de misticismo, busca dotar a la sociedad de un componente más vasto que lo tangible, moldeando la “hiperidentidad autocomplaciente” de los portugueses, basada principalmente en su historia imperial, como lo refería Eduardo Lourenço en el *Laberinto de la saudade* (20). La tensión entre el componente cristiano y el mítico en *Mensaje* permite notar que solo con el abandono de la divinidad y del Destino cristiano es posible que el mito surja como creación humana. A propósito de esto, el tercero de los “Avisos”, aunque no tenga nombre, es de hecho la más contundente aparición de la instancia discursiva en todo el libro:

Escribo un libro casi en pena.
Nada contiene el corazón.
Mis ojos el agua caliente.
Tú me das la vida, Señor.

Tan solo sentirte y pensarte
mis días vacuos llena y dora.
Y ¿cuándo querrás regresarte?
¿Cuándo habrá Rey? ¿Cuándo es la Hora?

¿Cuándo vendrás a ser el Cristo
de los que un falso Dios perdieron,
y a despertar del mal que vivo
la Nueva Tierra y Nuevos Cielos?

¿Cuándo vendrás, oh, Encubierto,
sueño portugués de las eras,
a volverme más que el incierto
soplo de lo que Dios anhela?

Ah, ¿cuándo querrás, regresando,
hacer de mi esperanza amor?
¿De niebla y añoranza cuándo?
¿Cuándo, mi Sueño y mi Señor? (Pessoa 137)

El Señor al que apela con aflicción la instancia discursiva no es ya el Dios cristiano, sino el Encubierto. Además, los versos señalan que, como el mito del Quinto Imperio no es posible como sucesión lineal del tiempo, cumple “el sueño portugués de las eras”, pues se hace presente como temporalidad mítica: no algo nuevo, sino que regresa, que se reactualiza constantemente y que, incluso sin existir como tal, influye en el curso de las cosas. De esta manera, los orígenes, basados en arquetipos y eventos fundacionales, se ven (re)actualizados constantemente, no es una repetición idéntica, sino una reactualización de. De esta manera, el mito como temporalidad permite adquirir nuevas comprensiones sobre la historia y el devenir. Las estrategias de las que se vale la voz poética para producirlas son variables. En el poema anterior, consiste en el fingimiento emocional de alguien escribe un libro “casi en pena”, mientras que en

“Oración, esta persuasión toma la forma de la euforia y la osadía con el fin de caldear la insurrección del hombre a su condición servil:

Señor, llegó la noche, el alma es vil.
¡Tanta fue la tormenta y la constancia!
Nos quedan hoy en el silencio hostil
el mar universal y la nostalgia.

La llama que la vida nos prendió,
si aún hay vida, ella aún se atiza.
El frío muerto en restos la ocultó:
pero la encenderá, al pegar, la brisa.

El vientecillo sopla –ruina o ansia–,
y la llama impetuosa en él se airea;
otra vez conquistemos la Distancia:
del mar u otra, ¡mas que nuestra sea! (Pessoa 113)

Destaca aquí la intención explícita de la voz poética, que se admite esperanzada en la renovación colectiva y que rechaza el alma cristiana y reclama, ya que para ella esta debe ser ejecutada por cuenta propia. No es descabellado, por tanto, afirmar que en *Mensaje*, por medio de la poesía, se quiere reivindicar el papel del hombre como creador de su realidad, rechazando cualquier promesa de salvación externa. Para tal fin, la voz poético/discursiva insta al lector a tomar una postura que cuestiona constantemente la validez de la narración histórica, su carácter equívoco y normativo, y a aceptar el mito como alternativa. En “Antonio Vieira”, por ejemplo, se refiere a este como “clara promesa” y “madrugada irreal del Quinto Imperio” (Pessoa 135). Este último, en tanto creación poética, dinamiza y transforma la percepción del futuro, y como Verdad esclarecedora, promete otorgar una solución a las carencias del pueblo, tal como se puede advertir en la tercera estrofa de “La última nao”:

Ah, cuanto más al pueblo el alma falta
Tanto más mi alma atlántica se exalta,
se entorna,
y en mi mar interior sin fin y angosto
veo entre la sombra que tu pardo rostro
retorna. (Pessoa 111, énfasis mío)

Los versos son importantes porque, a la vez, remarcan la presencia de un sujeto extratextual que se arroga la calidad de juez de una sociedad sin alma, que en adelante deberá buscar expandir la inmensidad del mar “interior sin fin”, esto es, que no ejecutará esa expansión en el plano fáctico, como las conquistas de antaño. Lo anterior imposibilita leer *Mensaje* como una apología nacionalista; por el contrario, permite entenderlo, en tanto la voz poética explicita aquí una exaltación atlántica, como la manifestación de sujeto poético abierto a la inmensidad y no anclado a la región peninsular. De manera que, si el enclave cronológico no es la única manera de comprender el libro, tampoco lo es uno espacial, según el cual Portugal ha de ser otra vez una potencia avasallante. Ese pasado histórico, a diferencia de la claridad premonitoria del Quinto Imperio, se nos muestra oscurecido por los velos del dogma cristiano. Leemos, también en “La última nao”:

No sé la hora, pero sé que existe.
 Dios la demora y contra su alma embiste
 misterio.
 La niebla acaba; al sol en mí te asomas:
 y como otrora en el pendón retomas
 tu Imperio. (Pessoa 111)

El pendón que se retoma del Imperio, una vez más, obliga a reconocer con precisión, si no se quiere caer en equívocos, las modalidades enunciativas de la voz poética. De este modo, en la primera estrofa del mismo poema se habla del rey Don Sebastián en tercera persona: “A bordo a El-Rei Don Sebastián traía, / y alto, cual nombre en el pendón erguía / su Imperio”, partió hacia “el sol aciago / (...) entre ansiosos llantos de presagio y misterio”, mientras que en la estrofa que cité antes habla en segunda persona a un ser que retomaría el pendón de su Imperio. Este procedimiento da lugar a un intercambio figurativo que efectúa el sujeto discursivo, pues nos insta a aceptar que el Rey Don Sebastián —símbolo del Imperial— será reemplazado por el Encubierto —símbolo del mito—, que retornará para hacer de la esperanza amor, como aparece en “Noche”: “¿Cuándo querrás, regresando / hacer de mi esperanza amor” (Pessoa 137). Este intercambio es significativo porque ilustra el procedimiento simbólico más importante del libro: pasa del testimonio de la grandeza de las epopeyas marítimas, pero también de su naufragio, a un porvenir de redención y universalidad; su última línea dice “Valete fratre [adiós, hermanos]” (151).

Continuando con la dirección a la que apunta el poema, es en este punto que se caracteriza al Quinto Imperio como una claridad, un sol al que se asomará el Encubierto una vez el misterio dogmático de Dios halla desaparecido como un velo que lo oscurece. De hecho, los últimos poemas del libro se ordenan según una aclaración progresiva en sus nombres: “Noche”, “Tormenta”, “Calma”, “Madrugada” y “Niebla”. En “Tormenta”, si bien hay todavía “una misteriosa noche fina” ya figura un “Portugal nuestro” (readscribiendo al sujeto discursivo a una sociedad) como “poder ser”. Además, del poema, “Tormenta” en donde “el viento cruje / el relámpago (...) / brilla, y el mar oscuro ruge” (Pessoa 145), la voz discursiva nos lleva en “Calma” a una:

Isla próxima y remota,
que en los oídos persiste,
y que a la vista no existe.
¿Qué nao, qué armada, qué flota
el camino puede hallar
a playas que el mar insiste
si nada se ve en el mar? (Pessoa 147)

La isla próxima y remota, como se ha dicho, es la de la del alma propia, por tanto, en el poema no puede ser vista y ninguna nao, flota o armada puede hallarla. La agencia de la instancia discursiva se vuelve más enfática en la medida en que avanza el libro. Respecto a sus mecanismos retóricos, hay un cambio semántico respecto a la figura de un “mostrenco” que aparece en dos poemas. Uno, el que lleva su nombre, en donde aparece según su significado normativo —un ser que no tiene Dios, hogar ni autoridad—: una entidad indefinida y aterradora que habita en el fin del mar, al final del mundo (97). En “Madrugada”, en cambio, se nos dice que este:

Rodó y se fue este mostrenco siervo
que a su señor vino aquí a buscar.
Que a su señor vino aquí a llamar:
llamar a Aquel que ahora está durmiendo
pero fue otrora Señor del Mar. (Pessoa 149)

El poema retoma la figura del mostrenco para convertirlo, con ironía, en una especie de criatura al servicio del Dios cristiano. Esa caricaturización que construye la voz poética, por medio del cambio semántico, llama la atención sobre sí misma

por su artificiosidad, pero logra emplear la figura del mostrenco para avivar las emociones de: “Aquel que ahora está durmiendo / pero fue otrora señor del Mar”, que es el pueblo portugués. Este cambio semántico, en *Mensaje*, es propio de la capacidad de la poesía de alterar significados normativos según lógicas nuevas. A pesar de que el mito en *Mensaje* nos invita a crear otra realidad sin la presencia de una salvación externa (esto es, suprimiendo su carácter mesiánico) el Encubierto es una figura estratégica para el Quinto Imperio. Veamos el poema que lleva su nombre:

¿Qué símbolo fecundo
viene en la aurora ansiosa?
En muerta Cruz del Mundo
la Vida, que es la Rosa.

¿Qué símbolo divino
trae el día ya visto?
En la Cruz, que es Destino,
la Rosa, que es el Cristo.

¿Qué símbolo final
muestra el sol ya despierto?
En muerta Cruz fatal
Rosa del Encubierto. (Pessoa 129)

Aquí se acentúa la diferencia entre el rey Don Sebastián y el Encubierto. La sustitución fundamental que planea el poema se puede explicar así: la Cruz del Mundo (el cristianismo o Cristo) está muerta, ella es Destino que ahora figura como “Rosa del Encubierto”, es decir, que el Encubierto usa este símbolo de lo marchito (la Rosa) para encubrirse. Dicho de otra manera, el cristianismo es el pretexto para la configuración de algo nuevo: el Quinto Imperio, que “muestra el sol ya despierto”. De esta manera, la incertidumbre del presente se resuelve no en una continuidad histórica, sino en la irrupción del mito, que promete claridad y destino.

Como se ha visto, un análisis del lenguaje en que está creado el libro conduce a reconocer que hay instancia que ordena su sentido global mediante estrategias concretas y en la que incluso, por momentos, podemos reconocer emociones como la inseguridad y la tristeza. Lo más probable es que —como en

Pessoa nada está dispuesto al azar — la voz poética deje intuir su humanidad vacilante como otra estrategia retórica, según la cual esta se muestra como ejemplo de la pujanza requerida para que el hombre sea el único constructor permanente de su realidad. Su sufrimiento, así como sus giros expresivos, han permitido hablar hasta acá de un discurso, expresado en forma poética, que pretende incidir en la realidad en nombre de un Quinto Imperio. Los trabajos críticos que se han mencionado no son los únicos que existen sobre *Mensaje*, ni se han agrupado con la pretensión de interrumpir la continuidad que hay y que pudiera haber en el futuro entre aspectos religiosos, políticos, metafísicos e incluso simbólicos en el libro. Más bien, han permitido establecer vasos comunicantes entre sus significados concomitantes y que lo hacen, a casi cien años de su publicación, muy propicio al diálogo.

También ha sido posible replantear el Quinto Imperio en términos de una experiencia humana trascendental que, aunque no tiene coordenadas de tiempo ni espacio precisas, se fija en el poder renovador que la poesía puede despertar en sus lectores. La tensión entre las temporalidades A y B resalta el carácter artificioso del mito del Quinto Imperio, pues, aunque este se oponga a la hegemonía cristiana, no hay que olvidar que su sustrato es puramente discursivo. Como ejercicio emancipatorio, sin embargo, el mito se perfila en *Mensaje* como potencial creativo humano. Aunque en principio este consista en una conquista personal, en nombre de la cual se exploren las inmensidades individuales, también implica cierto compromiso colectivo según el cual el hombre asume una actitud más activa frente a su historia — que no ignorarla o descartarla — y de esa manera su identidad y porvenir se ven sublimados.

La instancia discursiva instaaura el mito del Quinto Imperio como Verdad esclarecedora de tal manera que esta resulta del todo indispensable a la realidad material, a la que busca transformar mediante un horizonte mítico que le permita a la nación re imaginarse a sí misma en clave universal. Por eso, en tanto narración simbólica, *Mensaje* se orienta a reconciliar al pueblo portugués con su pasado, presente y futuro, configurando un dispositivo de resistencia frente a la decadencia a la que se refiere la voz poética. Esta decadencia se formula en términos de una crisis histórica que debe ser reinterpretada como condición necesaria para la irrupción de un futuro distinto. Leer *Mensaje* así relativiza las lecturas ideológicas reductoras y abre un campo interpretativo para pensar cómo los mitos literarios moldean, en clave temporal, proyectos de nación y deseos colectivos.

Bibliografía

- ALMEIDA, Onésimo Teotónio (2014). *Pessoa, Portugal e o futuro*. Lisboa: Gradiva.
- BARRETO, José (2018). *Sobre el facismo, la dictadura militar y Salazar*. Traducción de Antonio Jiménez Morato. Madrid: La Umbría y la Solana.
- BOXER, Charles (2010). *O Império Marítimo Português (1415-1825)*. Introducción de Diogo Ramada Couto. Rio de Janeiro: Edições 70.
- BROCHADO, Costa (1996). “O poeta da *Mensagem* – um depoimento de um contemporâneo”. En: SEABRA, José Augusto. *Fernando Pessoa. Mensagem. Poemas esotéricos*. Lisboa: Coleção Archivos, pp. 457-463.

- CALLE, Juan David Arias (2014). “Política y religión en Fernando Pessoa”. *FORUM. Revista Departamento de Ciencia Política*, pp. 130-147. Disponible em: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/forum/article/view/19620>
- CIRUGIÃO, Antonio (1990). *O “Olhar Esfingico” da Mensagem de Fernando Pessoa*. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa.
- CRESPO, Ángel (1985). “El iberismo de Fernando Pessoa”. *El País*, 5 de julio. Disponible em: https://elpais.com/diario/1985/07/05/opinion/489458401_850215.html
- GONZALO IPARRAGUIRRE, Sebastián; ARDENGHI, Sebastián (2011). “Tiempo y temporalidad desde la Antropología y la Física”. *Revista de Antropología Experimental*, pp. 252-260. Disponible em: <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/1664>
- LOURENÇO, Eduardo (2018). *El laberinto de la saudade. Psicoanálisis mítico del destino portugués*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- (1983). *Poesía y metafísica. Camões, Antero, Pessoa*. Lisboa: Sá da Costa Editora.
- MÉNDEZ, Adan (2018). “Las constantes políticas de Fernando Pessoa”. *Pessoa Plural – A Journal of Fernando Pessoa Studies*, pp. 422-424. Disponible em: https://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/pessoaplural
- MONTALBETTI, Mario (2018). *Cajas*. Ciudad de México: Libros de la resistencia.
- (2016). *El más crudo invierno. Notas a un poema de Blanca Varela*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- NIETZSCHE, Friedrich (1978). *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza.
- PESSOA, Fernando (2021). *Mensagem*. Edição de Jerónimo Pizarro. São Paulo: Todavía.
- (2020). *Mensagem*. Lisboa: Tinta-da-China.
- (2018). *Mensaje*. Edición y traducción de Nicolás Barbosa. Medellín: Tragaluz.
- (2017). *Mensagem*. São Paulo: Hedra.
- (2007). *Mensagem*. Edición de Caio Gagliardi. São Paulo: Hedra.
- (1997). *Mensagem*. Edición a cargo de Jesús Muñárriz (portugués-español). Madrid: Hiperión.
- (1979). *Sobre Portugal – Introdução ao problema nacional*. Lisboa: Editora Ática.
- PESSOA, Fernando; AUGUSTO DA COSTA (1934). *Portugal, Vasto Império*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Disponible em: <http://purl.pt/13969>
- PIZARRO, Jerónimo (2021). “Por un futuro trans-ibérico”. *Boletín de la Academia de Yuste*, pp. 1-10. Disponible em: <https://www.fundacionyuste.org/boletin>
- PLATÓN (2011). *La República*. Introducción de Manuel Fernández-Galiano; traducción de José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galiano. Madrid: Alianza.
- SEABRA, José Augusto (1996). *Mensagem. Poemas esotéricos*. Madrid: Coleção Archivos.
- VAZQUEZ, José Luis Gómez (2017-2018). “La construcción mítica del Quinto Imperio portugués entre sus orígenes”. *Anuario de Letras Modernas*, pp. 65-83. Disponible em: <http://revistas.filos.unam.mx/index.php/alm/article/view/59>
- VARIOS (2016). *Antiguo Testamento*. Madrid: Edimat.